

Aile Kurumunun Devredilemez İşlevselliği

ALAADDİN YANARDAĞ^a

Öz: Evrensel temel kurumların bulunmadığı tarihsel ya da çağdaş bir toplum henüz keşfedilmemiştir. Bütün kültürler için son derece önemli olan temel kurumlar aile, eğitim, ekonomi, siyaset ve boş zamanları değerlendirme kurumu şeklinde sınıflandırılarak, toplam kültürün kurumsal sistemini oluşturmaktadır. Sosyoloji bilimi evrensel temel kurumların sınıflandırılmasında aile kurumunu ilk sırada değerlendirir. Değişen şey, Türk ya da başka toplumlardaki aile gelenekleridir. Aileyi temel evrensel kurum olarak incelemeye kurum kavramının soyutlamasıyla başlamak gerekir. Aile, birey ve gruplar üzerindeki sosyal kontrol, kültürün istikrar ve dayanıklılığını sağlama, bireylerin sosyalizasyonu, rol ve ilişkilerde hazır kalıplar sunma ve sosyal bütünleşme gibi olumlu işlevleri yerine karşılamaktadır. Ayrıca, sosyal ilerlemeye karşı durma, bireylerin sosyal potansiyelini engelleme ve değişmeyi geciktirme gibi olumsuz işlevler de tüm kurumlarda olduğu gibi ailede de iki farklı karakteristiğini göstermektedir. Evrensel her kurumun faaliyetlerini gerçekleştiren ve aynı adla anılan evrensel gruplar vardır. Buna göre aile grubu temel yaşamsal gereksinimlerini elde etmek üzere bir araya gelerek birleşen bireylerden meydana gelir. Ailenin temel ihtiyaçları olarak psikososyal dayanışma, barınma beslenme, güvenlik, sosyalleşme, nişanlılık, evlilik, düğün, cinsel ihtiyaçların meşru yollardan tatmini, karşılıklı güven, çocukların doğumu ve düzenli bakımı, eğitimi ve yetiştirilmesi, cenaze ritüelleri vb. alt kurumları da kapsar.

Anahtar Kelimeler: Toplum, kurum, alt kurum, aile, birey, sosyoloji.

^a Iğdır Üniversitesi, Tuzluca MYO, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü
al.yanardag44@gmail.com

The Irreplaceable Functionality of the Family Institution

Abstract: No historical or contemporary society has yet been discovered that lacks universal basic institutions. Fundamental institutions, which are extremely important for all cultures, are classified as the family, education, economy, politics, and leisure time evaluation institutions, forming the institutional system of the total culture. The science of sociology ranks the family institution first in the classification of universal basic institutions. What changes are the family traditions in Turkish or other societies. Examining the family as a fundamental universal institution must begin with the abstraction of the concept of institution. The family fulfills positive functions such as social control over individuals and groups, ensuring the stability and resilience of culture, the socialization of individuals, providing ready-made patterns for roles and relationships, and social integration. Furthermore, negative functions such as resisting social progress, hindering individuals' social potential, and delaying change are also evident in the family, as in all institutions, showing two different characteristics. There are universal groups that carry out the activities of every universal institution and are known by the same name. Accordingly, the family group consists of individuals who come together to meet their basic life needs. The family's basic needs include psychosocial solidarity, shelter, nutrition, security, socialization, engagement, marriage, weddings, the legitimate satisfaction of sexual needs, mutual trust, the birth and regular care of children, their education and upbringing, funeral rituals, etc., which also encompass sub-institutions.

Keywords: Society, institution, sub-institution, family, individual, sociology.